

Кошовий Богдан-Петро Олегович

кандидат економічних наук,

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Семчук Юрій Ігорович

кандидат юридичних наук,

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0002-2829-0834>

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

JEL Classification: J08

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. Досліджено історію розвитку фермерських господарств в Україні. Охарактеризовано особливості державного регулювання розвитку сільськогосподарської галузі. Проаналізовано положення Закону України «Про фермерське господарство», зокрема, охарактеризовано права та обов'язки фермерського господарства та його членів. Досліджено концептуальні й стратегічні положення щодо розвитку сільського господарства та фермерських господарств зокрема. Виявлено основні проблеми розвитку фермерських господарств в Україні.

Ключові слова: фермерське господарство, організаційно-правова форма, сільське господарство, державне регулювання, проблеми розвитку.

Annotation. Farms are an important link in agriculture in Ukraine, which contributes to the growth of rural employment, the efficient use of the country's natural and labor potential, and the expansion of export potential. The organizational and legal form of farms has significant prospects for development, which are intensifying in the context of the integration of Ukrainian and European markets for agricultural products.

The history of the development of farms in Ukraine is researched. The peculiarities of state regulation of the development of the agricultural sector are described. The provisions of the Law of Ukraine "On Farmers" are analyzed, in particular, the rights and responsibilities of the farm and its members are described. The conceptual and strategic positions concerning development of agriculture and farms in particular are investigated. The main problems of the development of farms in Ukraine are revealed.

According to the results of the study, the advantages and problems of the development of the farm economy in Ukraine were substantiated. The farming sector is of particular importance and potential for development in the context of European integration processes. At the same time, it is advisable for scientists and practitioners to consolidate their efforts to elaborate and elaborate the concept and strategy of agricultural development in Ukraine on the basis of improving the mechanisms for regulating and stimulating the development of farms.

The main directions of development of farms in Ukraine should be considered: improvement of the investment climate, development of infrastructure and market conditions, strengthening of social responsibility of farms, development of mechanisms of interaction of farms and interested parties (state, local governments, local population).

A promising direction for further research is the development of conceptual foundations of sustainable development of farms.

Keywords: farm, organizational and legal form, agriculture, state regulation, developmental problems.

Вступ

Фермерські господарства є важливою ланкою сільського господарства України, що сприяє зростанню зайнятості сільського населення, ефективному використанню природного та трудового потенціалу держави, нарощуванню експортного потенціалу. Організаційно-правова форма фермерських господарств має значні

перспективи розвитку, що посилюються у контексті інтеграції українського та європейського ринків сільськогосподарської продукції.

Окремі питання розвитку фермерських господарств в Україні розкрито у працях Багай Н. О., Добрової Н., Костура О. Д., Купріяничка І. П., Мохненко А. С., Осипової М., Порудєєвої Т. В. та ін. Утім, подальших досліджень вимагає узагальнення рекомендацій щодо стратегії розбудови відповідної організаційно-правової форми господарювання.

Метою статті є обґрунтування перспектив розвитку фермерських господарств як організаційно-правової форми сільськогосподарського підприємництва.

Результати дослідження

Історично розвиток фермерських господарств в Україні припав на 90-ті роки та відбувався у контексті ліквідації колгоспів. З цього приводу А.С. Мохненко зазначає: «Фермерські господарства є важливою складовою частиною аграрної сфери економіки України. На початку 90-х років минулого століття в Україні фермерські господарства створювалися, як правило, за рахунок земельних угідь, виділених із господарств суспільного сектора. Більше того, не тільки земельні площі колгоспів і радгоспів були основою формування фермерства, але і значна частина їх ресурсів. Новостворені фермерські господарства значною мірою використовували технічні засоби, добрива, робочу силу та інші ресурси господарств суспільного сектора для ведення своєї діяльності. Крупні господарські формування виступали навіть гарантами захисту функціонування господарств фермерського типу від можливих негативних впливів факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Фактично фермерські структури на початкових стадіях їх формування іноді були господарствами у господарствах. Після втрати такої підтримки більшість фермерів зазнали значних проблем, багато з яких не вирішено і дотепер» [1, С. 26].

Подальший розвиток фермерських господарств визначив їх роль та місце у сільському господарстві України. Як наголошує Т.В. Порудєєва, за роки ринкових перетворень фермерські господарства стали невід'ємною частиною сільської економіки та народного господарства в цілому. Вчена зазначає, що основні завдання фермерського господарства полягають у забезпеченні більш повної зайнятості сільського населення суспільно корисною діяльністю; виробництві, переробці та реалізації товарної сільськогосподарської продукції; участі у формуванні та розвитку об'єктів соціальної інфраструктури тієї сільської місцевості, де функціонує господарство; раціональному дбайливому використанні земель сільськогосподарського призначення [2, С. 48].

На сучасному етапі фермерське господарство перебуває у стані розвитку, стимулює розвиток у сільському господарстві загалом. Осипова М. та Добрава Н. Сільське з цього приводу підкреслюють, що фермерське господарство в Україні найбільш динамічно розвивається на протязі останніх років та є локомотивом розвитку економіки у сучасних умовах; здійснює вагомий вклад у валовому продукті та експорті країни, що обумовлено дією різних факторів впливу серед яких – формування нової аграрної політики. Водночас, зазначають науковці, на сучасному сільськогосподарському ринку України функціонує багато різних форм господарювання темпи розвитку яких не є однаковими та різних етапах формування аграрного ринку; при цьому спостерігається також диференційовані ступінь впливу та підтримка їх державою, які потребують відповідного корегування з урахуванням тенденцій розвитку різних секторів сільського господарства та сільського розвитку [3, С. 100].

Розвиток сільськогосподарської галузі вимагає ефективного державного регулювання. У цьому контексті погодимось з Багай Н.О., котра зазначає, що важливою складовою сучасного аграрного законодавства України є законодавство про фермерство, що регламентує діяльність численної групи суб'єктів аграрних відносин – фермерських господарств. Як підкреслює науковець, ефективне функціонування фермерських господарств, як самостійних суб'єктів господарювання можливе за умови належного законодавчого забезпечення [4, С. 115]. Костур О.Д. погоджуючись, що фермерське господарство є ефективною формою аграрного господарювання, завдяки якій селянин може займатися веденням товарного сільськогосподарського виробництва, використовуючи землі сільськогосподарського призначення, наголошує, що правовий статус фермерських господарств в Україні визначений нормативно-правовими актами вищої юридичної сили, в яких закріплено порядок створення та припинення фермерських господарств, особливості майнових, земельних, управлінських, членських, господарських та інших правовідносин у таких господарствах [5, С. 171-172].

Згідно Закону України «Про фермерське господарство», «Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону» [6/973-15].

У основі виокремлення та розвитку організаційно-правової форми фермерських господарств можливо визначити права та обов'язки фермерського господарства та його членів. У ст. 14 ЗУ «Про фермерське господарство» визначено такі права фермерського господарства та його членів: а) продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; б) самостійно господарювати на землі; в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію; г) на відшкодування збитків; г) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди; д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт; е) інші права. Згідно ст. 15. цього ж закону, фермерські господарства та їх члени набувають наступних обов'язків: а) забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням; б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; в) сплачувати податки та збори; г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; г) не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; д) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів; е) дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості продукції; е) дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів; ж) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

Відзначимо наявність стратегічних правових документів, що стосуються розвитку сільського господарства та фермерських господарств зокрема. Так, у Єдиній комплексній стратегії та плані дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки (далі – ЄКС) наголошується: «Продуктивність сільськогосподарських підприємств мало чого варта без ефективної інфраструктури і маркетингу. Чим більшими є витрати на збирання, перевезення, зберігання, обробку, переробку і сертифікацію сільськогосподарської продукції на її шляху від сільськогосподарського підприємства до порту або мережі роздрібної торгівлі (в подальшому – логістичні витрати), тим меншою є частка світової або роздрібної ціни, яку отримують виробники сільськогосподарської продукції. Інфраструктура оптових продовольчих ринків, фруктів та овочів, живої худоби також практично не розвинута. Це стосується не лише фізичних ринків, а також інфраструктури маркетингової інформації. Ця проблема є особливо актуальною для дрібних фермерів і домогосподарств» [8].

Осипова М. та Доброва Н. наголошують на таких проблемах розвитку фермерського господарства, як виділення недостатніх розмірів земельних наділів для ведення ефективного господарювання; слабка державна фінансово-кредитна підтримка фермерства; суб'єктивізм та подекуди негативне ставлення до фермерів представників виконавчої влади на місцях; нерегульованість ринку збуту продукції аграрного сектора; спотвореність у цінах на рослинницьку і тваринницьку продукцію на користь першої, що гальмує розвиток фермерства у тваринництві; відсутність необхідної величини стартового капіталу для створення фермерського господарства; брак коштів для поновлення основних фондів, закупівлі поголів'я худоби, насіння, мінеральних добрив, засобів догляду за рослинами, необхідної техніки для механізації виробничого процесу; недосконалість механізму довгострокового кредитування та оподаткування фермерських господарств; велика кількість різних документів, яку необхідно оформити дрібному фермеру для отримання державної допомоги, недорозвинута інфраструктура; не в достатній мірі розвинені орендні відносини; низьке та неефективне інформаційно-консультаційне забезпечення фермерів тощо [3, С. 109-110].

У ЄКС підкреслюється, що організаційна структура сільськогосподарського ринку України характеризується великою часткою індивідуального виробництва (домогосподарствами та фермерськими господарствами), особливо в трудомістких сегментах сільськогосподарського виробництва. Але корпоративний сектор (сільськогосподарські підприємства) має кращий доступ до ринкових ресурсів, каналів збуту, підтримки, а також вплив на аграрну політику в країні. За таких обставин, для того щоб забезпечити конкурентоспроможність, малі сільськогосподарські виробники (домогосподарства та фермерські господарства) потребують підвищення своєї ефективності та посилення ринкової ваги шляхом колективного виробництва, маркетингу, постачання та залучення фінансування. Однак на цей час рівень розвитку, потужності та ефективності організацій виробників у сільському господарстві України є критично низьким – їхня діяльність та роль є ледве помітними [8].

Як наголошує Купріянич І.П., «Великою проблемою в Україні залишається й дотримання екологічно обґрунтованого раціонального землекористування. Значна частина фермерських господарств не має тваринницької галузі, або ж тваринництво займає мізерну частку в структурі виробництва. Саме це зумовлює зниження обсягів внесення органічних добрив і дегуміфікацію ґрунтів. До того ж ці господарства не мають проектів землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь – основи дотримання екологічно обґрунтованого раціонального землекористування» [7, С. 33].

За результатами аналізу на прикладі фермерських господарств Миколаївської області, Т.В. Порудєєва доходить висновку, що вони вже зайняли своє місце в структурі аграрного сектора економіки області і

поводжують нарощувати свій потенціал. Науковець підкреслює, що, незважаючи на слабку технічну базу, дефіцит трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, фермери Миколаївщини, працюючи в умовах ризикованого землеробства, показали свою гнучкість і життєздатність як форми організації праці та стилю життя селянства. На думку вченої, фермерський рух на Миколаївщині як найбільш розвинутий в країні став унікальним соціально-економічним явищем, що заслуговує на глибоке усвідомлення і впровадження позитивних сторін діяльності в інших регіонах України [2, С. 53].

Як зазначається у ЄКС, результатом існуючих недоліків у розвитку аграрної науки та освіти є їх незначний вплив на підвищення продуктивності та ефективності фермерських господарств і переробних підприємств. В Україні відсутня дієва система трансферу інновацій, розповсюдження сучасних технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та методів і способів організації і менеджменту в аграрному підприємстві, надання дорадчих послуг середнім і малим підприємствам. Відсутність такої системи значно знижує можливості розвитку середнього і малого підприємства на селі, не сприяє підвищенню продуктивності виробничих ресурсів, збільшенню виробництва продукції з доданою вартістю, і в кінцевому результаті не забезпечує зростання рівня добробуту сільських жителів [8].

Слід погодитись з Багай Н.О., котра до основних напрямів розвитку законодавства про фермерські господарства відносить такі: належна регламентація правового статусу фізичних осіб-підприємців, що займаються веденням фермерського господарства, врегулювання земельних і майнових відносин у таких господарствах, а також законодавче закріплення заходів державної підтримки сімейних фермерських господарств [4, С. 117].

Вважаємо, що основними напрямками розвитку фермерських господарств в Україні слід вважати: покращення інвестиційного клімату, розвиток інфраструктури та ринкових умов, посилення соціально відповідальності фермерських господарств, розвиток механізмів взаємодії фермерських господарств та заінтересованих сторін (держави, органів місцевого самоврядування, місцевого населення).

Висновки

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано переваги та проблемні моменти розвитку фермерського господарства в Україні. Фермерське господарство набуває особливого значення та потенціалу розвитку у контексті євроінтеграційних процесів. У той же час, науковцям та практиками доцільно консолідувати зусилля для напрацювання та деталізації концепції і стратегії розвитку сільського господарства в Україні на засадах удосконалення механізмів регулювання та стимулювання розвитку фермерських господарств.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розвиток концептуальних засад сталого розвитку фермерських господарств.

Список використаних джерел

1. Мохненко А. С. Функціонування і розвиток фермерських господарств в аграрній сфері економіки [Електронний ресурс] / А. С. Мохненко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2012. – Вип. 1. – С. 26-30
2. Порудєєва Т. В. Функціонування фермерських господарств Миколаївської області / Т. В. Порудєєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2013. – Вип. 1. – С. 48-53
3. Осипова М. Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку / М. Осипова, Н. Доброва // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2016. – № 10. – С. 98-122
4. Багай Н. О. Сучасне законодавче регулювання діяльності фермерських господарств: окремі проблеми / Н. О. Багай // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. – Вип. 40(1). – С. 114-117
5. Костур О. Д. Фермерське господарство як організаційно-правова форма ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні та державах СНД: порівняльно-правовий аналіз / О. Д. Костур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2014. – Вип. 35. – С. 171-183
6. Закон України «Про фермерське господарство» № 973-IV від 19.06.2003 (Редакція від 15.08.2018). – Режим доступу <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15>
7. Купріянич І. П. Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн / І. П. Купріянич // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2016. – № 1-2. – С. 32-40.
8. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. – Режим доступу <https://goo.gl/p8YK45>